

FLORENTIN SMARANDACHE
**Une généralisation de
l'inégalité de Tchebychev**

In Florentin Smarandache: "Généralisations et Généralités". Fès
(Maroc): Édition Nouvelle, 1984.

UNE GENERALISATION D'UNE INEGALITE DE TCHEBYCHEV

Enoncé : Si $a_i^{(k)} \geq a_{i+1}^{(k)}$, $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, $k \in \{1, 2, \dots, m\}$,

$$\text{alors : } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \prod_{k=1}^m a_i^{(k)} \geq \frac{1}{n^m} \prod_{k=1}^m \sum_{i=1}^n a_i^{(k)}.$$

Démonstration par récurrence sur m .

$$\text{Cas } m=1 \text{ évident : } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^{(1)} \geq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^{(1)}$$

Quant au cas $m=2$, c'est l'inégalité de Tchebychev elle-même:

Si $a_1^{(1)} \geq a_2^{(1)} \geq \dots \geq a_n^{(1)}$ et $a_1^{(2)} \geq a_2^{(2)} \geq \dots \geq a_n^{(2)}$, alors :

$$\frac{a_1^{(1)} a_1^{(2)} + a_2^{(1)} a_2^{(2)} + \dots + a_n^{(1)} a_n^{(2)}}{n^2} \geq \frac{a_1^{(1)} + a_2^{(1)} + \dots + a_n^{(1)}}{n} \times \frac{a_1^{(2)} + \dots + a_n^{(2)}}{n}$$

On suppose l'inégalité vraie pour toutes les valeurs inférieures ou égales à m . Il faut passer au rang $m+1$:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \prod_{k=1}^{m+1} a_i^{(k)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\prod_{k=1}^m a_i^{(k)} \right) \cdot a_i^{(m+1)}.$$

$$\begin{aligned} \text{Ceci est } &\geq \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \prod_{k=1}^m a_i^{(k)} \right) \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^{(m+1)} \right) \geq \\ &\geq \left(\frac{1}{n^m} \prod_{k=1}^m \sum_{i=1}^n a_i^{(k)} \right) \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^{(m+1)} \right) \end{aligned}$$

$$\text{et ceci vaut justement } \frac{1}{n^{m+1}} \prod_{k=1}^{m+1} \sum_{i=1}^n a_i^{(k)} \quad (\text{cqfd}).$$